

Folgeprojektantrag im Programm „Informationsinfrastrukturen für Forschungsdaten“ des DFG-Bereichs „Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme“ (LIS)

Regionaler Verbund Berlin-Brandenburg: Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, Technische Universität Berlin, Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Universität Potsdam

FDLink

Rahmenbedingungen für Kulturwandel und gemeinsame Servicelandschaft stärken

1 Ausgangslage des Verbundprojekts

1.1 Ausgangslage und eigene Vorarbeiten

Strategien und Service-Entwicklungen für das Forschungsdatenmanagement (FDM) hatten - auch auf Grund der heterogenen Entwicklungsstände in den Fachcommunities - in der Vergangenheit vor allem eine generische Ausrichtung (HRK 2016)¹. Seit einigen Jahren rücken nun zunehmend fach- und projektspezifische Ausdifferenzierungen, Anforderungen und Forschungspraktiken in den Fokus (Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII) 2023)². Im DFG-geförderten Projekt FDNext³ haben wir uns zum Ziel gesetzt, spezifische Lösungen zu entwickeln, indem wir auf die Analyse und Erarbeitung konkreter Verfahren und Maßnahmen im FDM für einzelne Fachbereiche und besondere Organisationsformen wie institutionsübergreifende Forschungsprojekte abzielen. Im April 2023 umfasst die Ergebnissammlung⁴ von FDNext (siehe Zwischenbericht im Anhang 3) u.a. ein Reifegradmodell für die Bewertung der institutionellen digitalen Infrastruktur (Lehmann, Odebrecht 2022), einen strukturierten Leitfaden zur Erstellung von Forschungsdaten-Policies für Forschungsprojekte (Schmiederer, Kuberek 2022a), ein didaktisches Konzept für ein Blended-Learning-Angebot zum FDM (Augsten, Woywod 2022), ein FDM-Portfolio für die Psychologie und Bildungsforschung (Kienbaum, Jacob 2023), ein fachspezifisches Train-the-Trainer (TtT)-Konzept für die Psychologie (Paßmann, Söring 2023) sowie eine Handreichung zum Umgang mit personenbezogenen Daten (Kienbaum, Fischer, Paßmann 2023).

Die bisherigen Erfahrungen aus FDNext haben gezeigt, wie stark FDM von den Forschenden noch immer als von außen auferlegter Mehraufwand wahrgenommen wird, dessen Umsetzung vor allem von der jeweiligen Fach-Community, deren Bereitschaft zur Mitwirkung sowie vorhandenen Ressourcen bzw. Kapazitäten und Vorgaben der Fördergeber abhängt (Augsten et al. 2022a). Die gesammelten Erkenntnisse aus dem bisherigen Projekt machen den Bedarf für eine abgestimmte Verzahnung praxisnaher Bottom-up- und übergeordneter Top-down-Maßnahmen an Hochschulen deutlich. Forschende sollten einerseits durch gezielte institutionelle Rahmenbedingungen zur strukturierten, transparenten und FAIRen Handhabung von Forschungsdaten motiviert, andererseits fachspezifisches FDM sowie Forschungsdateninitiativen in hochschulinterne Organe und Gremien strukturell integriert werden.

¹ Hochschulrektorenkonferenz. „Wie Hochschulleitungen die Entwicklung des Forschungsdatenmanagements steuern können. Orientierungspfade, Handlungsoptionen, Szenarien“. hrk.de, 10. November 2015. https://www.hrk.de/uploads/tx_szconvention/Empfehlung_Forschungsdatenmanagement_final_Stand_11.11.2015.pdf .

² Föderierte Dateninfrastrukturen für die wissenschaftliche Nutzung. NFDI, EOSC und Gaia-X: Vergleich und Anregungen für eine engagierte Mitgestaltung des Ausbaus und der Weiterentwicklung, RfII Berichte. 4, Göttingen 2023 <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2023021709> .

³ DFG-Geschäftszeichen DR782/8-1, Projektseite des DFG-geförderten Projektes FDNext, letzter Zugriff bei allen in den Fußnoten genannten Links am 12.05.2023, <https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDNext> .

⁴ Veröffentlichungen des Projektes FDNext auf Zenodo, <https://zenodo.org/communities/fdnext/> .

Auf nationaler Ebene hat sich insbesondere die seit 2019 im Aufbau befindliche Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) der Ausgestaltung des mit FDM verbundenen Kulturwandels verpflichtet⁵. Als überinstitutioneller Akteur entwickelt sie (fachspezifische) FDM-Serviceangebote und Infrastrukturen in Deutschland weiter und erschließt die wissenschaftlichen Datenbestände systematisch, um sie nachhaltig und interoperabel nachnutzbar zu machen (Lipp, Sure-Vetter 2020). Eine entscheidende Rolle bei der Vermittlung überinstitutionell angebotener Services wie denen der NFDI, der European Open Science Cloud (EOSC) oder der FDM-Landesinitiativen fällt hierbei den lokalen Institutionen und deren FDM-Kontaktstellen zu, um die Forschenden vor Ort auch in der Breite zu erreichen.

Der RfI sieht aktuell weiterhin Verbesserungsbedarf für das Zusammenspiel zwischen überregional agierenden FDM-Infrastrukturanbietern und den Wissenschaftseinrichtungen und empfiehlt einen engeren Austausch: *„Infrastrukturanbieter stehen vor grundlegenden Herausforderungen im Aufbau förderter und bedarfsgerechter Daten- und Informationsinfrastrukturen. Um geeignete Angebote schaffen zu können, ist insbesondere der Dialog mit den Hochschulen und außeruniversitären Wissenschaftsorganisationen und den in ihnen tätigen Forschenden fundamental. [...] Der RfI regt an, die Maßnahmen zur Vernetzung der verschiedenen Daten- und Informationsinfrastrukturen zu verstärken und eine gegenseitige Anschlussfähigkeit der Initiativen zu ermöglichen.“*⁶

Das im vorliegenden Antrag präsentierte Projekt **FDLink** knüpft hier an und setzt sich zum Ziel, die Desiderate einer verbesserten Abstimmung und Vernetzung zwischen den FDM-Akteuren sowie Konzepte für ein förderiertes Serviceangebot zu adressieren und damit eine Scharnierrolle für die lokalen FDM-Kontaktstellen⁷ ausprägen. Hierfür sollen die Ergebnisse von FDNNext nachgenutzt, weiterentwickelt und dauerhaft etabliert werden. Die angestrebte Verbindung soll durch die verstärkte und gezielte Zusammenarbeit 1) bei der Entwicklung von Konzepten zur verteilten Organisation, Beratung und Vernetzung über die einzelnen Institutionen bzw. FDM-Akteure hinweg, 2) in der Unterstützung der Einrichtungen, der NFDI-Konsortien und -Sektionen sowie der FDM-Landesinitiativen zu Methoden der allgemeinen Serviceverbesserung und 3) hinsichtlich der (fachspezifischen) Optimierung von Schulungsmaterialien zur Nutzung von Forschungsdateninfrastrukturen für universitäre Curricula erreicht werden.

1.2 Vorarbeiten der Projektpartner

Die Projektpartner setzen sich aus einem seit 2017 regional im Forschungsraum Berlin-Brandenburg tätigen Verbund von sechs Universitäten zusammen, der im BMBF-geförderten Projekt FDMentor⁸ (2017-2019) und im Projekt FDNNext erfolgreich gemeinsam agierte. Nachfolgend werden die Projektpartner sowie deren Vorarbeiten vorgestellt.

1.2.1 Universität Potsdam

Seit 2018 arbeitet die Universität Potsdam (UP) am institutionellen Ausbau von FDM und Open Science (OS). Dazu tragen insbesondere der Beschluss der Forschungsdatenstrategie sowie der Forschungsdaten-Policy und Handlungsempfehlungen aus dem Jahr 2019 bei (Universität Potsdam 2020). Entscheidend für diese Entwicklung waren v.a. drei Vorhaben, an denen die UP maßgeblich beteiligt war bzw. ist und die zugleich die Ausgangslage für das Folgeprojekt **FDLink** bilden. Im Rahmen des FDMentor-Projektes (2017-2019) wurde an der UP das für Hochschulen im deutschsprachigen Raum entwickelte Evaluations- und Strategietool „RISE-DE“ entwickelt. Dies

⁵ <https://www.nfdi.de/wp-content/uploads/2021/05/Satzung-NFDI-eV.pdf> .

⁶ „Föderierte Dateninfrastrukturen für die wissenschaftliche Nutzung. NFDI, EOSC und Gaia-X: Vergleich und Anregungen für eine engagierte Mitgestaltung des Ausbaus und der Weiterentwicklung“, RfII Berichte No. 4, Göttingen 2023, S. 36. (<https://rfii.de/?p=8533>).

⁷ Übersicht der lokalen FDM-Kontaktstellen: <https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDM-Kontakte> .

⁸ Projektseite des BMBF-geförderten Projektes FDMentor: <https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDMentor> .

geschah auf Grundlage des international anerkannten RISE-Frameworks des Digital Curation Centre, das dem wissenschaftlichen Capacity Building im FDM auf übergeordneter Ebene dient und dieses durch Bewertungsskalen messbar macht (Top-down-Ansatz; Hartmann, Jacob, Weiß 2019)⁹. Im Projekt FDNNext (2021-2023) wird der Umgang mit Forschungsdaten in der fachspezifischen Forschungspraxis am Beispiel der Humanwissenschaftlichen Fakultät der UP adressiert. Ausgehend von der Zielgruppe der Forschenden umfasst das Arbeitspaket ein FDM-Portfolio mit Dienstempfehlungen und Handreichungen und eine Roadmap zur strategischen Umsetzung von FDM- und OS-Praktiken an universitären Fachbereichen (Bottom-up-Ansatz; Kienbaum, Jacob 2023). Auf der Ebene von OS war die UP 2020 an der Entstehung eines Self-Assessment-Tools zur strategischen Evaluation und Entwicklung von OS-Praktiken (top-down)¹⁰ beteiligt, welches durch den Stifterverband im Projekt Road2Openess¹¹ entwickelt wurde. Auf Grundlage dieser Arbeit wurden an der UP 2023 Open-Science-Leitlinien verabschiedet¹².

1.2.2 Technische Universität Berlin

Die Technische Universität Berlin (TU) verfügt über eine nachhaltige und erprobte Forschungsdateninfrastruktur und langjährige Expertise im FDM. Seit 2011 kooperieren die Universitätsbibliothek (UB), die Zentraleinrichtung Campusmanagement und die Abteilung V für Forschung und Technologietransfer der TU im Servicezentrum Forschungsdatenmanagement und unterstützen die Forschenden der TU durch ein kontinuierlich erweitertes Serviceangebot. Zentrale technische Infrastrukturdienste sind das institutionelle Repositorium DepositOnce sowie das Research Data Management Organiser (RDMO)-basierte Web-Tool TUB-DMP zur Erstellung von Datenmanagementplänen (DMPs). Ein breites Schulungs- und Beratungsangebot ergänzt die technischen Dienste. In den Verbundvorhaben FDMentor und FDNNext hat die TU eine breite Expertise zum Themenschwerpunkt Forschungsdaten-Policies aufgebaut: In FDMentor wurden mit dem Forschungsdaten-Policy-Kit (Hiemenz, Kuberek 2018) sowie einem ergänzenden strategischen Leitfaden (Hiemenz, Kuberek 2019) Hilfestellungen für die Erstellung von Policies für deutsche Hochschulen entwickelt. Aufbauend darauf wurde in FDNNext die Ebene der Forschungsprojekte in den Blick genommen. Mit einem strukturierten Leitfaden (Schmiederer, Kuberek 2022b), der 2023 zudem in einen RDMO-basierten Online-Generator umgesetzt wird, werden Forschungsprojekte Schritt für Schritt bei der Entwicklung einer projektbezogenen Forschungsdaten-Policy unterstützt.

1.2.3 Humboldt-Universität zu Berlin

Die Humboldt-Universität zu Berlin (HU) hat institutionelles FDM bereits vor mehr als zehn Jahren als eigene Dienstleistung etabliert: 2012 wurde die FDM-Initiative gegründet, in der der Computer- und Medienservice, das Servicezentrum Forschung und die UB unter der Leitung des Vizepräsidenten für Forschung kooperieren. Dadurch wurde eine Koordinationsstelle geschaffen, die als erster Kontaktpunkt fungiert und über langjährige Expertise verfügt. Zum FDM-Serviceangebot gehören Tools zum Umgang mit Forschungsdaten (z.B. institutionelles Repositorium, Cloudspeicher, GitLab) sowie ein ausführliches Beratungsangebot zu verschiedenen Themen entlang des Forschungsdatenlebenszyklus inkl. der Vermittlung von externen Diensten (z.B. der Fachrepositorien und der NFDI-Konsortien). Ergänzend dazu werden für unterschiedliche Zielgruppen der Universität regelmäßig FDM-Schulungen sowie ein in FDMentor entwickeltes TtT-Programm angeboten (Biernacka et al. 2021). Die FDM-Webseite und Selbstlernmaterialien bieten darüber hinaus Möglichkeiten der Information und Kompetenzerweiterung. Seit 2020 beschäftigt

⁹ Projektwebseite von IN-FDM-BB <https://fdm-bb.de/ueber-das-projekt/> .

¹⁰ Siehe <https://www.uni-potsdam.de/de/nachrichten/detail/2021-10-15-auf-dem-weg-zur-offenen-wissenschaft> .

¹¹ Siehe https://stifterverband.org/pressemitteilungen/2021_10_11_innosci_road2openess .

¹² Siehe <https://www.uni-potsdam.de/openscience/> .

sich die FDM-Initiative mit der Serviceentwicklung des institutionellen FDMs. Während im Projekt FDMentor ein Referenzmodell zur Strategieentwicklung für Universitätsleitungen erarbeitet wurde (Hartmann, Jacob, Weiß 2019), fokussiert FDNext die FDM-Dienste und -Services aus Sicht der dienstleistenden Einrichtungen, um die Leitungsebenen dieser Institutionen effektiv zu unterstützen. Mit der Entwicklung des Reifegradmodells „Update FDM“ können Einrichtungen ihr Service-Portfolio zum FDM analysieren, optimieren und darüber hinaus externen Anforderungen (z.B. rechtlichen Rahmenbedingungen) gezielt begegnen¹³.

1.2.4 Europa-Universität Viadrina

Die Europa-Universität Viadrina (EUV) hat 2013 im Referat Forschung und Wissenschaftlicher Nachwuchs den Bereich „Forschungsdaten & Forschungsinformationen“ eingerichtet. In enger Kooperation mit der UB und dem Rechenzentrum wird das Service- und Beratungsangebot zum FDM seither kontinuierlich weiterentwickelt und ausgebaut. Die direkte Zuordnung des Referats als Stabsstelle der Hochschulleitung sichert die strategische und konzeptionelle Verankerung des FDM an der Viadrina. Bereits im Rahmen des Projekts FDMentor beschäftigte sich die EUV mit den rechtlichen Anforderungen des FDM aus überinstitutioneller Perspektive und hat die Rechtsentwicklung im Bereich des Hochschul- und Verfassungsrechts beispielhaft erörtert (Hartmann 2019). Auf dieser Grundlage widmet sich die EUV in FDNext der Frage, inwieweit ein rechtlicher First-Level-Support auf institutioneller Ebene durch FDM-Personal aus Bibliotheken, Rechenzentren und dem Bereich der Forschungsförderung strukturiert und verlässlich erbracht werden kann. Dazu wurden bzw. werden Handreichungen und Tools sowie Empfehlungen und Leitlinien zum Aufbau von Rechtskompetenz beim FDM-Personal entwickelt. Die bisherigen Ergebnisse aus FDNext zeigen, dass der Bedarf an Beratung zu rechtlichen Fragen im FDM sehr hoch ist und fortlaufend steigt (Fischer 2022a,b). Im Rahmen der Analyse von Möglichkeiten und Grenzen des First-Level-Supports wird auch die Zusammenarbeit mit universitären Zentralstellen geprüft.

1.2.5 Freie Universität Berlin

An der Freien Universität Berlin (FU) wird das FDM seit 2016 durch die UB gemeinsam mit dem Rechenzentrum (ZEDAT) ausgestaltet. Zunächst in Form einer Stabsstelle werden seit 2020 durch das „Team Forschungsdatenmanagement“ vielseitige Beratungs- und Schulungsangebote für alle Statusgruppen umgesetzt. Mit dem Refubium existiert seit 2017 zudem ein institutionelles Forschungsdaten-Repository für Universitätsangehörige. Speicher-, Backup-, Archivierungs- und High-Performance Computing-Dienste werden durch das Rechenzentrum erbracht. 2021 konnte die gemeinsam mit Forschenden und technischem Personal in einem partizipativen Prozess erarbeitete FDM-Policy für die FU verabschiedet werden. Handreichungen zu verschiedenen Aspekten des FDM sowie ein kontinuierlicher Ausbau der FDM-Community am Campus – z.B. in Exzellenzclustern und SFBs sowie in enger Zusammenarbeit mit dem ebenfalls an der UB angesiedelten Ada Lovelace Center for Digital Humanities – runden das Angebot ab. In regionalen Drittmittelkontexten engagiert sich die FU u.a. im Auf- und Ausbau institutionsübergreifender FDM-Services sowie in der FDM-Kompetenzentwicklung, hier insbesondere für die Zielgruppe der Multiplikator:innen, um Expertise bedarfs- und zielgruppengerecht verankern zu können, so etwa in den Vorhaben FDMentor und FDNext. Zudem ergab die in FDNext durchgeführte Bedarfsanalyse, dass fachspezifische FDM-

¹³ Siehe Vortrag bei den E-Science-Tagen 2023 in Heidelberg: https://heibox.uni-heidelberg.de/d/37fcfbffd30340ca88ba/files/?p=%2FVortr%C3%A4ge%2FEin%20Referenzmodell%20f%C3%BCr%20das%20institutionelle%20FDM%3AVor%C3%BCberlegungen%20und%20Ausgestaltung_Malte%20Dreyer_Ana%20Lehmann_Kerstin%20Helbig%20.pdf und Arbeitssession bei dem diesjährigen FDNext Workshop vom 29. März: Nachhaltiges Forschungsdatenmanagement gemeinsam umsetzen

https://www.forschungsdaten.org/index.php/Nachhaltiges_Forschungsdatenmanagement_gemeinsam_umsetzen .

Bildungsangebote (hier: Psychologie) an zahlreichen Hochschulen noch nicht oder in nicht ausreichendem Maße vorliegen (Hoffmann, Söring 2022). Dabei fehlt es insbesondere an Angeboten für Promovierende, aber auch für Hochschullehrende, um FDM-Kompetenz von Anfang an ressourcenschonend, praxisnah und bedarfsgerecht vermitteln zu können.

1.2.6 Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg

An der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) wurden in den vergangenen fünf Jahren Konzepte und Kapazitäten für die Kompetenzentwicklung mit dem Ziel der bedarfsgerechten Unterstützung der Wissenschaftler:innen und Studierenden im Bereich FDM auf- und ausgebaut. Das Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum (IKMZ) setzt dabei als Dienstleister seinen Fokus auf die Etablierung medien- und technologiegerechter Schulungs- und Supportoptionen¹⁴. In FDNNext wurde ein TtT-Lernangebot zum FDM in Form eines Inverted Classroom entwickelt, welches selbstgesteuertes, individuelles Lernen ermöglicht und gleichzeitig das soziale Miteinander im Lernprozess fördert. Im Verbundprojekt IN-FDM-BB erarbeitet die BTU zudem einen Zertifikatskurs für FDM-Verantwortliche und Forschende der Brandenburger Hochschulen.

2 Ziele und Arbeitsprogramm

2.1 Voraussichtliche Gesamtdauer des Projekts

Beantragt wird eine Projektlaufzeit von 36 Monaten (vorgesehener Projektstart: 01.01.2024). Die Förderung durch die DFG wird für den gesamten Zeitraum beantragt.

2.2 Ziele des Verbunds

Die Erfahrungen und Erhebungen aus den Projekten FDMentor und FDNNext zeigen einerseits die beträchtlichen positiven Entwicklungen im Auf- und Ausbau generischer und fachspezifischer FDM-Angebote auf unterschiedlichen Ebenen (wie Fakultäten, Hochschulen, Landesinitiativen, Fachgesellschaften, NFDI, EOSC) in den letzten Jahren (z.B. Augsten et al. 2022b; Lehmann, Odebrecht 2023; Helbig et al. 2019). Andererseits zeigen sie auch, dass diese Services nicht ohne weiteres entsprechend genutzt werden, erst recht nicht in der Breite (u.a. Fischer 2022a,b; Hoffmann, Söring 2022). Für eine Verbesserung der praktischen Umsetzung von nachhaltigem FDM im Sinne der Guten Wissenschaftlichen Praxis (GWP) bei den Forschenden ist der Ausbau von Verantwortungsstrukturen und Informationskompetenzen und somit eine gezielte Übersetzungsleistung von institutionellen zu überinstitutionellen Serviceleistungen maßgeblich¹⁵.

Ein Ziel von **FDLink** ist daher die effektive und passgenaue Vermittlung der Forschenden mit ihren Anforderungskontexten an die jeweiligen bereits vorhandenen oder entstehenden Services und Angebote. Die FDM-Kontaktstellen der Hochschulen sollen in die Lage versetzt werden, Bedarfe der Forschenden gezielt, nicht nur vor dem Hintergrund der eigenen, sondern auch der übergreifenden Angebote einzuordnen und ihnen die geeigneten Werkzeuge zu vermitteln. Hierzu ist nicht nur auf Seiten der Hochschulen ein vergleichender Überblick vonnöten, sondern auch überinstitutionelle

¹⁴ Zielsetzungen des IKMZ: <https://www.b-tu.de/ikmz/portraet/profil/spezifische-zielsetzungen>.

¹⁵ Ergebnis des diesjährigen FDNNext Workshops vom 29. März: Nachhaltiges Forschungsdatenmanagement gemeinsam umsetzen“ mit Carsten Schneemann (FDM-Landesinitiative Brandenburg), Sonja Schimmler (NFDI4DataScience, NFDI4Cat, Base4NFDI, NFDI-Querschnittssektion Common Infrastructures, BMBF-Datenkompetenzzentrum QUADRIGA) und Cord Wiljes (wissenschaftlicher Referent bei NFDI e.V.; https://www.forschungsdaten.org/index.php/Nachhaltiges_Forschungsdatenmanagement_gemeinsam_umsetzen). Zu einem ähnlichen Ergebnis kam der von NFDI-Direktor York-Sure Vetter moderierte Workshop „Wie lassen sich Angebot und Nachfrage für Services im FDM verlässlich zur Deckung bringen?“ im Rahmen der RfII-Konferenz zu Datenräumen am 24./25. April 2023 in Hannover. Hier wurde die Rolle der ‚Mittler‘ in den Service-Abteilungen der Hochschulen ebenfalls stark betont.

Serviceanbieter müssen Beschreibungen, Zielgruppen und Use Cases ihrer Services klar kommunizieren.

In **FDLink** sollen deshalb Handreichungen, Konzepte und Modelle erarbeitet werden, in denen institutionelle und überinstitutionelle FDM-Serviceangebote noch enger verzahnt werden. Unser Verbund konzentriert sich auf die Konzeption und Etablierung von Organisations- und Verantwortungsstrukturen, um die Verlinkung der wissenschaftlichen Forschungspraxis mit Forschungsdateninfrastrukturen innerhalb und außerhalb der Hochschulen zu verbessern: Strategien zur vereinfachten Etablierung und Förderung von FDM an den Fakultäten, die organisatorische Verankerung an den Häusern sowie Trainings-, Schulungs- und Beratungsprogramme stehen im Vordergrund. **FDLink** adressiert mit seinen Arbeitspaketen (AP) somit insbesondere folgende im LIS-Förderprogramm formulierten Ziele (siehe Abb. 1):

- **die Konzeption und Etablierung von Organisations- und Verantwortungsstrukturen für das FDM (AP1, AP2, AP3, AP4, AP6),**
- **die Konzeption und Etablierung von Schulungs- und Trainingsmaßnahmen zur Nutzung von Forschungsdateninfrastrukturen für das FDM (AP5, AP6).**

Um diese Ziele zu erreichen, sieht **FDLink** ab dem zweiten Projektjahr Fachforen der APs mit ihren spezifischen Stakeholdern (NFDI-Konsortien, Datenkompetenzzentren, Fachgesellschaften, internationalen Fachexpert:innen, siehe auch Letters of Intent (Lols) im Anhang 2) vor, die etwa alle zwei Monate stattfinden. Die **FDLink**-Fachforen dienen der Prüfung und Optimierung der Ergebnisse sowie der vereinfachten Implementierung der Konzepte, Modelle und Materialien durch die Stakeholder. Alle Ergebnisse der **FDLink**-Fachforen werden in Form von Q&A-Bögen oder Factsheets zusammengefasst und frei zur Verfügung gestellt. Zudem sieht unser Vorhaben neben den Einzelprodukten aus den APs eine modulare Verknüpfung der Portfolios (bspw. aus nationalen und internationalen FDM-Projekten und -Initiativen) z.B. in Form von Übersichtsdokumenten vor. Diese sollen den Stakeholdern dazu dienen, durch zielgruppenorientierte Nutzungsszenarien die bewusste Auswahl von Services aus der Breite der Angebotslandschaft und die Verankerung von FDM im Forschungsalltag zu fördern.

Abbildung 1. Übersicht über die einzelnen Arbeitspakete des Projektes **FDLink** und deren Zuordnung zu den jeweiligen regionalen Verbundpartnern. **Blau:** Konzeption und Etablierung von Organisations-, Beratungs- und Vernetzungsformen (AP1-4, AP6). **Grün:** Konzeption und Etablierung von Schulungs- und Trainingsmaßnahmen zur Nutzung von Forschungsdateninfrastrukturen (AP5 & 6). **Grau:** Administrative Verwaltung des Projektes und Pflege der FDM-Community (AP7).

2.3 Arbeitsprogramm und Umsetzung

2.3.1 AP1: FAIR & Open-Data-Verankerung zwischen Hochschule und (fachspezifischer) Forschungspraxis (UP)

Die Ergebnisse der Projekte FDMentor und FDNNext (siehe 1.2.1) zeigen, dass Forschende und Studierende bei der Implementierung von FDM und der Umsetzung von Open- und FAIR-Data-Prinzipien noch besser unterstützt werden müssen: Disziplinspezifische FDM-Services (FDM-Portfolio, TtT-Workshops, FDM-Kontaktstellen mit Beratungsangebot) wurden bzw. werden zunehmend erarbeitet, um die strategische Grundlage eines Aufbaus von FDM und FAIR Data Capacity an Hochschulen zu fördern. Erfahrungen aus FDNNext zeigen jedoch, dass diese Angebote von Forschenden noch nicht ausreichend zur Kenntnis genommen und umgesetzt werden. Neben einer allgemeinen Zurückhaltung gegenüber FDM- und OS-Praktiken wird dieses Problem beispielsweise mit Zeitmangel begründet. Zudem werden FDM- und FAIR-Data-Prinzipien in hochschulspezifischen Strukturen wie Berufungsverfahren, Promotionskolloquien oder Qualifikationsarbeiten nicht explizit berücksichtigt. Um dem zu begegnen, muss die Verankerung von FAIR- und Open Data konkret an den Fachbereichen intensiviert und FDM in Gremien, Ordnungen und Curricula der Hochschulen integriert werden.

Ziel des AP1 ist deshalb, den Mehrwert sowie die Relevanz von FDM in den Anwendungsfeldern 1) Hochschullehre, 2) Promotionsphase, 3) Anreizsysteme sowie 4) einerseits hochschulinterner (bspw. FDM-Kontaktpunkt, Data Stewards in strukturierten Projekten) und andererseits externer FDM-Supportstrukturen (bspw. dem Projekt „Datenkompetenz in NFDI“¹⁶, der NFDI-Sektion „Common Infrastructures“¹⁷ und „Training und Education“¹⁸) effizient zu schärfen. Dafür wird die Entwicklung und Anwendung eines nachnutzbaren Frameworks für Fakultäten unter Einbezug existierender Modelle (RISE-DE, DIAMANT, Update FDM, Road2Openness) und Stakeholder für die Verankerung von FDM und FAIR/Open Data in den wissenschaftlichen Organisationseinheiten und der Wissenschaftspraxis der Institution durchgeführt (M1.1, M1.2, siehe Arbeitsschritte im Anhang 1). Dies soll als Referenzmodell auf administrativer Ebene dienen und auf die oben genannten Anwendungsfelder spezifisch z.B. in Form von Best Practices übertragen werden. Studienkommissionen können so beispielsweise praxisnahe Stufen der FDM-Verankerung in der Lehre – Einbindung von TtT-Modulen, Open Educational Resources (OER), Modulhandbücher – empfohlen werden, um diese zu verankern. Das Framework wird mit der FDM-Community in den **FDLink**-Workshops (M1.3, M1.7) und den **FDLink**-Fachforen (M1.4, M1.6) entwickelt, mit Akteur:innen und Multiplikator:innen aller Fakultäten (siehe Letters of Intent im Anhang 2) evaluiert, in Kommunikations- und Strategieprozessen angewandt (M1.8) sowie publiziert (M1.5, M1.9), um von anderen Hochschulen nachgenutzt zu werden. Eine enge Zusammenarbeit besteht mit den APs 2, 3 und 5.

Meilensteine (Projektmonat)

- M1.1 (04) Ansprechpartner:innen der Fakultäten, konkrete Anwendungsfelder und Bedarfe in den Fakultäten stehen fest. Qualitative Soll-Ist-Analyse für die Entwicklung des Framework-Entwurfs ist durchgeführt.
- M1.2 (10) Framework zur strategischen Verankerung von FDM in Forschungsorganisation, -selbstverwaltung und -praxis liegt im Entwurf vor. (Ergebnis (E) 1.1)
- M1.3 (16) Modell zur strategischen Verankerung von FDM wurde im Rahmen einer Session mit der Community im ersten **FDLink**-Workshop abgestimmt und diskutiert.

¹⁶ <https://www.nfdi.de/datenkompetenz/> .

¹⁷ <https://www.nfdi.de/section-infra/> .

¹⁸ <https://www.nfdi.de/section-edutrain/> .

- M1.4 (18) **FDLink**-Fachforum (von AP1 und 2) zu Konzepten zur Verankerung von FDM und OS in Fakultäten und Instituten ist erfolgt.
- M1.5 (20) Entwurfsversion der Anleitung zur Kommunikation ist publiziert für die Bereiche:
1. Verankerung von FDM und FAIR/Open Data in der Lehre
 2. Kommunikationskonzept von FDM und FAIR/Open Data in der Promotionsphase
 3. Berücksichtigung von Anreizsystemen (LOM) für FAIR- und Open Data-Praktiken
 4. Verankerung von FDM-Supportstrukturen in den Fakultäten. (E1.2)
- M1.6 (26) Die Abstimmung der Umsetzung von Verankerungen von FDM und OS wurde im **FDLink**-Fachforum (von AP1 und 2) mit Fakultäten und Instituten abgestimmt.
- M1.7 (28) Erprobungsergebnisse und Feedback der FDM-Community aus dem zweiten **FDLink**-Workshop sind eingearbeitet und in einer zweiten Version publiziert. (E1.3)
- M1.8 (30) Koordination des FDM-Kommunikations-/Strategieprozesses (zur *strategischen Verankerung*) ist in den Fakultäten abgeschlossen.
- M1.9 (36) Finale Fassungen der Dokumente (Modell und Kommunikationsanleitungen) sind publiziert. (E1.4)

2.3.2 AP2: Toolbox für das operative FDM an universitären Fakultäten und Instituten (TU)

In AP2 wird eine Toolbox für den Aufbau des operativen FDM an universitären Fakultäten und Instituten entwickelt. Das Vorhaben ergibt sich aus der Erkenntnis, dass institutionelle Leitsätze und Bekenntnisse zum Umgang mit Forschungsdaten, wie sie typischerweise in institutionellen Forschungsdaten-Policies formuliert werden, zwar einen wichtigen und notwendigen Schritt für die Etablierung eines nachhaltigen FDM in der Forschung darstellen, gleichzeitig aber noch nicht hinreichend dazu führen, dass FDM selbstverständlicher Bestandteil des Forschungsalltags aller Wissenschaftler:innen wird. Um dies zu erreichen, muss FDM nicht nur in den Policies, sondern auch in den Organisations- und Verantwortungsstrukturen durch die Fakultäten und Institute einer Einrichtung verankert werden. Dies ist bereits in vielen Forschungsdaten-Policies der Hochschulen vorgesehen. Der Bedarf, eigene FDM-Strukturen aufzubauen, wird – so zeigen die FDM-Beratungspraxis ebenso wie die Ergebnisse systematischer Bedarfserhebungen (Ariza de Schellenberger et al. 2022) – zunehmend von den Fakultäten und Instituten selbst geäußert. AP2 zielt daher darauf ab, diese beim Aufbau interner FDM-Strukturen und -Prozesse durch eine Toolbox bestmöglich zu unterstützen, welche neben einer Schritt-für-Schritt-Anleitung flexibel nachnutzbare Muster und Vorlagen für dazugehörige Leitlinien und Prozessdiagramme enthält¹⁹. Mit Pilotpartner:innen aus der TU Berlin werden gemeinsam in einem partizipativen und iterativen Prozess umfassende FDM-Strukturen und -Workflows für die jeweilige Fakultät bzw. das jeweilige Institut aufgebaut und dokumentiert (M2.1, M2.2). Hierbei kommen vor allem etablierte Methoden des Organisations- und Prozessmanagements zum Einsatz. Aus den erarbeiteten Fallbeispielen werden übergreifende Empfehlungen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen abgeleitet und mit der FDM-Community im Zuge eines Workshops sowie zwei **FDLink**-Fachforen diskutiert (M2.3, M2.4, M2.7). Ebenso werden Muster und Vorlagen, z.B. für Leitlinien in Textform, Organigramme sowie Datenfluss- und Workflow-Diagramme (z.B. in BPMN²⁰) erarbeitet (M2.5), die schließlich zu einer Toolbox für das operative FDM für Fakultäten und Institute zusammengeführt werden (M2.6). Zusätzlich wird aus den Leitfragen zur Erstellung von FDM-Leitlinien ein Modul für den in FDNEXT

¹⁹ Ein Beispiel für eine bereits existierende Leitlinie auf der Ebene universitärer Institute ist die Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten des Instituts für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der HU (https://www.ibi.hu-berlin.de/de/studium/rundumdasstudium/fdm-fuer-studierende/leitlinie_forschungsdaten_finale_version_dez_21-1.pdf/view).

²⁰ BPMN steht für Business Process Model and Notation und ist eine international verwendete Modellierungssprache für die Geschäftsprozessmodellierung.

entwickelten, auf RDMO basierenden Forschungsdaten-Policy-Generator erstellt und beim zweiten **FDLink**-Workshop präsentiert (M2.8). Die Toolbox und das Generator-Modul werden einem Review durch die Pilotpartner:innen sowie einer Erprobung im Rahmen der Beratungspraxis der TU unterzogen, überarbeitet und öffentlich frei zur Verfügung gestellt (M2.9). Diese Toolbox ist somit eine Ergänzung zu dem in AP1 entwickelten Framework, das die Integration von FDM auf der administrativen Ebene in den Blick nimmt, wodurch eine enge Zusammenarbeit entsteht.

Meilensteine (Projektmonat)

- M2.1 (05) Pilotpartner:innen aus den Fakultäten und Instituten der TU sind akquiriert und ein Kickoff-Treffen mit allen Pilotpartner:innen ist erfolgt.
- M2.2 (10) Dokumentierte FDM-Strukturen und -Workflows liegen für alle Pilotpartner:innen vor (E2.1)
- M2.3 (16) Übergreifende Empfehlungen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen für den Aufbau von FDM-Strukturen und -Workflows sind formuliert und wurden im Rahmen einer Session im ersten **FDLink**-Workshop mit der FDM-Community abgestimmt. (E2.2)
- M2.4 (18) **FDLink**-Fachforum (von AP1 und 2) zu Konzepten zur Verankerung von FDM und OS in Fakultäten und Instituten ist erfolgt.
- M2.5 (20) Flexibel anpassbare Muster und Vorlagen, z. B. für Leitlinien und Prozessdiagramme, sind erarbeitet. (E2.3)
- M2.6 (22) Eine erste Version der Toolbox für das operative FDM ist erstellt. (E2.4)
- M2.7 (26) Die Abstimmung der Umsetzung von Verankerungen von FDM und OS wurde im **FDLink**-Fachforum (von AP1 und 2) mit Fakultäten und Instituten abgestimmt.
- M2.8 (28) Eine erste Version des Moduls für den Forschungsdaten-Policy-Generator liegt vor und wurde im zweiten **FDLink**-Workshop präsentiert. (E2.5)
- M2.9 (36) Die finale Version der Toolbox ist als Textpublikation mit individuell anpassbaren Zusatzmaterialien veröffentlicht und das Modul für den Policy-Generator wurde auf GitHub veröffentlicht. (E2.6, E2.7)

2.3.3 AP3: Überinstitutionelle FDM-Serviceangebote - Strategien und Optimierung (HU)

In FDNNext zeigte sich, dass (über-)regionale FDM-Serviceanbieter sowie Leitungen und Mitarbeitende der Zentraleinrichtungen überinstitutionellen Austausch anstreben, der sowohl eine Zusammenarbeit als ggf. auch den gemeinsamen Betrieb von (digitalen) FDM-Services beinhalten kann (Augsten et al. 2022b). Dafür soll das in FDNNext erarbeitete Referenzmodell „Update FDM“ über Institutionsgrenzen hinaus evaluiert, angepasst und skalierbar gemacht werden. Das Modell stellt somit eine Ergänzung zu RISE-DE dar, da es eine Analyse und Bewertung der FDM-Services liefert, aber auch Fehlentwicklungen und Desiderate in der Serviceerbringung aufzeigt.

AP3 verfolgt das Ziel, Konzepte für eine überinstitutionelle FDM-Servicestrategieentwicklung mit Landesinitiativen und anderen regionalen FDM-Infrastrukturen wie Datenkompetenzzentren und Forschungsdatenzentren zu erarbeiten. Für die Analyse von „Update FDM“ werden zunächst qualitative Interviews geführt und ausgewertet (M3.1, M3.2, M3.3). Basierend auf den Ergebnissen werden Use Cases erarbeitet, die verschiedene Arten der Serviceerbringung über Institutionsgrenzen hinweg berücksichtigen. Diese werden in enger Zusammenarbeit mit den Stakeholdern in Form von Gruppendiskussionen, Expert:inneninterviews, den **FDLink**-Fachforen (M3.5, M3.8) und den **FDLink**-Workshops (M3.4, M3.7) evaluiert und optimiert. Die Weiterentwicklung des Modells erfolgt somit agil, praxisnah und in enger Abstimmung mit den dienstleistenden FDM-Infrastrukturen. Das Ergebnis ist eine evaluierte, erprobte und publizierte Version des Referenzmodells „Update FDM“ (M3.6, M3.9). Eine enge Zusammenarbeit besteht mit den APs 1, 2 und 4.

Meilensteine (Projektmonat)

- M3.1 (03) Interviewleitfaden auf Grundlage der Analyse von „Update FDM“ liegt vor.
- M3.2 (10) Durchführung der Interviews (6) mit Vertreter:innen von FDM-Serviceanbietern (insb. NFDI und Landesinitiativen) ist abgeschlossen.
- M3.3 (12) (Daten-)Publikation der Interviews inkl. Transkript ist erfolgt. (E3.1)
- M3.4 (16) Use Cases „Kollaboratives Angebot von FDM-Services“ liegen vor und wurden im ersten **FDLink**-Workshop abgestimmt und diskutiert. (E3.2)
- M3.5 (20) Ein **FDLink**-Fachforum mit Vertreter:innen der dienstleistenden Einrichtungen zur Evaluation der überarbeiteten Use Cases wurde durchgeführt.
- M3.6 (24) Ein Ergebnisbericht des Workshops und der Gruppendiskussion ist publiziert. (E.3.3)
- M3.7 (28) Entwurf des Modells wurde erstellt und im Rahmen des zweiten **FDLink**-Workshops präsentiert sowie abgestimmt. (E3.4)
- M3.8 (32) Das angepasste Modell wurde mit FDM-Serviceanbietern bei einem **FDLink**-Fachforum evaluiert.
- M3.9 (36) Die skalierbare und erprobte Version des Referenzmodells inkl. Use Cases ist publiziert. (E3.5)

2.3.4 AP4: Ethische Beratung im FDM (EUV)

Bedingt u.a. durch die Anforderungen von Förderinstitutionen und Gesetzgebern auf nationaler wie internationaler Ebene (z.B. DFG-Kodex zur GWP²¹, Datenschutzgrundverordnung²²) treten im FDM neben rechtlichen Fragen verstärkt ethische Fragen auf. Forschende müssen für ihre Projekte und Publikationen immer häufiger Ethikvoten über universitäre Kommissionen einholen, die auch Fragen des FDM einschließen. Wie sich in den von der EUV in FDNext initiierten Umfragen abzeichnete, verfügt das FDM-Personal oft nicht über die entsprechende Expertise, um eine adäquate Beratung geben zu können. Bislang stellen Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen nur wenige oder gar keine Angebote für Beratung und Kompetenzaufbau im Bereich Ethik bereit. Zudem sind der Beratung im First-Level-Support inhaltliche Grenzen gesetzt. Eine enge Kooperation mit dem Second-Level-Support, d.h. mit Ethikexpert:innen (Mitglieder von Ethikkommissionen, Jurist:innen, Datenschutzbeauftragten) in den jeweiligen Institutionen, ist daher erforderlich.

AP4 zielt deshalb darauf ab, das Konzept für den First-Level-Support aus FDNext um ethische Aspekte zu erweitern, um so dem steigenden Beratungsbedarf gerecht zu werden. Dafür sollen bereits vorhandene Beratungsangebote und -strukturen zu ethischen Fragen im institutionellen FDM erhoben und evaluiert werden (M4.1). Auf dieser Grundlage wird ein Konzept zum Aufbau spezifischer ethischer FDM-Expertise erstellt, das es ermöglicht, qualifizierte Beratungen durchzuführen und die Zusammenarbeit von First- und Second-Level-Support zu fördern (M4.2). Im Rahmen der **FDLink**-Fachforen (M4.3, M4.6), des ersten **FDLink**-Workshops (M4.4) und in Zusammenarbeit mit der NFDI-Sektion ELSA wird Feedback aus der Community zum Konzept und den entsprechenden Informationsmaterialien, Handreichungen und Tools eingeholt. Wie praktikabel eine digitale Anlaufstelle ist (M4.7), wird u.a. während des zweiten **FDLink**-Workshops evaluiert (M4.8). Alle Ergebnisse werden publiziert (M4.5, M4.9). Es wird eine enge Zusammenarbeit mit den APs 5 und 6 angestrebt.

Meilensteine (Projektmonat)

- M4.1 (04) Erhebung und Report der vorhandenen ethischen Beratungsangebote und

²¹ Kodex "Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis" der DFG, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6472827> .

²² Datenschutzgrundverordnung, <https://dsgvo-gesetz.de/> .

- strukturen sind abgeschlossen. (E4.1)
- M4.2 (10) Konzeption einer Schnittstelle zwischen FDM-Personal (First-Level-Support) und Ethikexpert:innen (Second-Level-Support) sowie Definition der Aufgabenfelder bzw. Zuständigkeiten für ethische Beratung im FDM sind erfolgt. (E4.2)
- M4.3 (14) Die Definition der Aufgabenfelder und Zuständigkeiten wurde im **FDLink**-Fachforum mit Mitarbeitenden der FDM-Beratung abgestimmt.
- M4.4 (16) Eine Session zu ethischen Fragen im Rahmen des ersten **FDLink**-Workshops wurde durchgeführt.
- M4.5 (18) Auswertung des Community-Feedbacks im Rahmen des Tagungsberichts zum Workshop liegt vor. (E4.3)
- M4.6 (22) Ein **FDLink**-Fachforum für und mit Jurist:innen sowie Mitgliedern der Ethikkommissionen ist durchgeführt.
- M4.7 (26) Konzeption und Launch einer digitalen Anlaufstelle für ethische Fragestellungen im FDM in Kooperation mit der NFDI-Sektion ELSA sind abgeschlossen. (E4.4)
- M4.8 (28) Die digitale Anlaufstelle wurde im Rahmen einer Session des zweiten **FDLink**-Workshops evaluiert.
- M4.9 (36) Die Analyse der Möglichkeiten und Grenzen der digitalen Anlaufstelle sowie Informationsmaterialien, Handreichungen und Tools für ethische Beratung im FDM sind publiziert. (E4.5)

2.3.5 AP5: FDM-spezifisches Curriculum für Promovierende (FU)

Für Promovierende in Deutschland sehen die Curricula an Forschungseinrichtungen und in organisierten Programmen (z. B. Graduate Schools, Exzellenzcluster) nur teilweise einen verpflichtenden Besuch einer Veranstaltung zum Thema GWP vor²³. Das Handlungsfeld FDM ist dabei selten als expliziter Inhalt integriert²⁴. In nicht organisierten Doktoratsprogrammen werden für Promovierende zwar ebenso FDM-Schulungen angeboten, doch sind diese in der Regel nicht obligatorisch zum Erreichen des Promotionszieles. Dies steht im Widerspruch zu der (Selbst-)Verpflichtung wissenschaftlicher Einrichtungen, alle Forschenden in den wissenschaftlich relevanten Aspekten, zu denen auch die GWP sowie das FDM gehören, auszubilden (HRK 2016). Um eine adäquate Umsetzung im Sinne FAIRer Forschungspraxis zu gewährleisten, ist der Aufbau von FDM-Kompetenz als verpflichtender Bestandteil der Ausbildung erforderlich.

Primäres Ziel von AP5 ist daher, ein niedrigschwellig umsetzbares FDM-Schulungskonzept zu erstellen, das fachunabhängig für Promovierende einer Einrichtung verpflichtend eingesetzt werden kann. Durch eine Evaluation von Promotionsordnungen und organisierten Programmen für Promovierende (M5.1) sollen mögliche Integrationsansätze eines Schulungsangebotes in bereits bestehende verpflichtende Kurse sondiert werden (M5.2). Diese Ergebnisse werden zusammen mit regionalen (Dahlem Research School, Berlin University Alliance), lokalen (Landesinitiativen, institutionelle FDM-Serviceteams, Datenkompetenzzentren) und überinstitutionellen Stakeholdern (NFDI-Konsortien, Sektion EduTrain der NFDI) u.a. in einem **FDLink**-Fachforum diskutiert und evaluiert (M5.3, M5.7), bevor sie frei zugänglich veröffentlicht werden (M5.4). Darauf aufbauend wird ein FDM-Curriculum inkl. Lehr- und Begleitmaterialien erarbeitet (M5.5) und im Rahmen von **FDLink**-Workshops (M5.6, M5.9) evaluiert und schließlich veröffentlicht (M5.8). Zur Vereinfachung einer Implementierung in bestehende Promovierenden-Curricula wird zusammen mit AP1 und 3 sowie unter Zuhilfenahme geeigneter Referenzmodelle (Lehmann, Odebrecht 2022) ein Leitfaden

²³ Siehe Pflichtvorlesung „Gute Wissenschaftliche Praxis“, Charité Berlin, https://promotion.charite.de/fuer_promovierende/ und PhD-Curriculum der Berlin School of Mind and Brain: <https://www.mind-and-brain.de/doctoral-program/curriculum>.

²⁴ Siehe PhD-Curriculum „Bremen International Graduate School of Social Sciences“, <https://www.bigsss-bremen.de/academic-program/regular-phd-program/doctoral-curriculum> sowie PhD-Curriculum der Berlin School of Mind and Brain: <https://www.mind-and-brain.de/doctoral-program/curriculum>.

zur Ergänzung eines GWP-Curriculums zu FDM-Themen mit überinstitutionellen Strategien zur Verankerung von NFDI-Angeboten in die Curricula entwickelt und veröffentlicht (M5.10).

Meilensteine (Projektmonat)

- M5.1 (06) Inhaltliche Evaluation existierender Promovierenden-Programme/-Ordnungen ist abgeschlossen. (E5.1)
- M5.2 (10) Integrationskonzept in bereits für Promovierende verpflichtende Kurse zum Thema GWP liegt in einem ersten Entwurf vor. (E5.2)
- M5.3 (13) **FDLink**-Fachforum zum Integrationskonzept ist erfolgt.
- M5.4 (14) Die Evaluation des Integrationskonzepts und der Ergebnisse aus dem **FDLink**-Fachforum ist publiziert. (E5.3)
- M5.5 (15) Erster Entwurf eines FDM-Curriculums für Promovierende liegt vor.
- M5.6 (16) Vorstellung und erste Evaluation des FDM-Curriculumentwurfs im Rahmen des ersten **FDLink**-Workshops ist erfolgt.
- M5.7 (17) Schulungen und Beratungskonzepte wurden im Rahmen des **FDLink**-Fachforums (von AP5 und 6) präsentiert und gemeinsam abgestimmt sowie diskutiert.
- M5.8 (21) Veröffentlichung einer ersten Version des Curriculums sowie entsprechender Begleitmaterialien und fachspezifischer Ergänzungen ist erfolgt. (E5.4)
- M5.9 (28) Die Evaluation des FDM-Curriculums durch die FDM-Community im Rahmen des zweiten **FDLink**-Workshop ist abgeschlossen.
- M5.10 (36) Veröffentlichung des finalen FDM-Curriculums und einer begleitenden Handreichung zur Implementierung in bereits verpflichtende Kurse ist erfolgt. (E5.5)

2.3.6 AP6: FDM-Beratung und -Training aktiv verknüpfen (BTU)

FDNext zeigte, dass der Großteil der bestehenden Fort- und Weiterbildungsangebote im FDM eine deutliche Trennung der Bereiche „Schulung“ und „Beratung“²⁵ vornimmt, obwohl die Übergänge in der Praxis oft fließend sind (Hausen et al. 2018). Beratung selbst gilt als ein bedeutender Bestandteil pädagogischen Handelns in Institutionen (Valentin 2019). Dennoch existieren zumeist nur reine - teils interaktive - Trainingsformate ohne dezidierte Beratungskomponente. Im Rahmen von FDNext wies eine Bedarfserhebung unter Psycholog:innen auf den Anspruch hin, FDM-Kenntnisse und Kompetenzen möglichst praxisnah zu erwerben und Lernangebote mit konkreten Hilfestellungen zu besuchen (Hoffmann, Söring 2022). Die Evaluierung des (invertierten) TtT-Lernangebotes verdeutlichte, dass die gezielte Stärkung der Selbststeuerung Lernender und, damit verbunden, die direkte Ansprache von Nachwuchswissenschaftler:innen stärker forciert werden sollte. Ein Lösungsansatz und gleichzeitig Teilnahmeanreiz von FDM-Trainings könnte entsprechend darin bestehen, Beratungs- und Anwendungssituationen mehr Raum zu geben und eine Verknüpfung der Bausteine „Training“ und „individuelle Beratung“ zu konkretisieren sowie den fachspezifischen FDM-Herausforderungen mit Hilfe eines erweiterten Beratungs- und Informationsportfolio gezielter zu begegnen.

Ziel von AP6 ist daher die Entwicklung und Implementierung eines hybriden Beratungs- und Trainingskonzeptes zur Erweiterung der Handlungsfähigkeit in den Belangen des FDM sowie der Steigerung des individuellen Mehrwertes von FDM-Trainings (z.B. bei ethischen Fragen zusammen mit AP4). Durch das systemische Modell „arbeitsweltbezogener Beratung“ (Schiersmann, Thiel, 2012) sollen institutionelle wie auch überinstitutionelle FDM-Beratungsservices für Hochschulen analysiert werden (insbesondere der Landesinitiativen, NFDI-Konsortien, Datenkompetenzzentren), um zu erfahren, welche Aspekte (Beratungskompetenzen, Verantwortungsstrukturen und

²⁵ Beratung kann als institutionalisierte Hilfeform individualisierte Handlungsalternativen aufzeigen und unter Berücksichtigung des organisationalen Kontextes Hilfe zur Selbsthilfe bieten (vgl. Giesecke, 2013, S. 83).

Informationsflüsse) den Erfolg positiv beeinflussen (M6.1). Darüber hinaus soll überprüft werden, wie eine effiziente und ressourcenschonende Verzahnung von Beratung und Training gelingen kann (M6.2), ohne auf die Besonderheiten der Beratung wie Freiwilligkeit der Inanspruchnahme, Inhaltsoffenheit, Vielschichtigkeit von Kommunikation und Interaktion und die Berücksichtigung des organisationalen Kontextes sowie Fachspezifika zu verzichten (Valentin 2019). Dafür sollen im engen Austausch mit der FDM-Community (**FDLink**-Workshops M6.3, M6.5, **FDLink**-Fachforum M6.4, M6.6) Konzepte iterativ entwickelt und erprobt werden, welche individuelle pädagogische Handlungsformen bedarfsgerecht und effizient mit FDM-Trainings verknüpfen. Zur Zielgruppeneingrenzung wird sich in Abstimmung mit AP5 an den spezifischen Bedarfen Promovierender orientiert, u. a. um Nachwuchswissenschaftler:innen frühestmöglich gezielt zu informieren bzw. zu schulen. Parallel werden Gestaltungsempfehlungen zur strukturellen Organisation im engen Austausch mit AP3 sowie die hochschulweite Übertragbarkeit kontinuierlich evaluiert (M6.7, M6.8).

Meilensteine (Projektmonat)

- M6.1 (8) Die Analyse der institutionellen wie auch überinstitutionellen FDM-Beratungsservices für Hochschulen ist abgeschlossen und publiziert. (E6.1)
- M6.2 (10) Ein moderierter Strategie-Workshop zur strukturellen Einbindung von FDM-Beratungen und -Trainings sowie Vernetzung relevanter Akteure ist durchgeführt.
- M6.3 (16) Konzepte für ein hybrides FDM-Qualifizierungsangebot (verschiedene Phasenmodelle) sind erstellt und wurden im ersten **FDLink**-Workshop vorgestellt. (E6.2)
- M6.4 (17) Schulungen und Beratungskonzepte wurden in einer ersten Version im Rahmen des **FDLink**-Fachforums (von AP5 und 6) präsentiert und gemeinsam abgestimmt.
- M6.5 (28) Mindestens zwei hybride FDM-Qualifizierungsangebote unter Berücksichtigung der Analyseergebnisse und unter Einbezug des Community-Feedbacks sind als Pilot erprobt und im zweiten **FDLink**-Workshop vorgestellt. (E6.3)
- M6.6 (30) Im Rahmen des **FDLink**-Fachforums wurden die Evaluationsergebnisse abgestimmt.
- M6.7 (33) Die Anpassung des hybriden Qualifizierungsangebots auf Basis der Evaluationsergebnisse ist abgeschlossen.
- M6.8 (36) Gestaltungsempfehlungen zur Entwicklung und Durchführung von hybriden FDM-Qualifizierungsangeboten („kombiniertes FDM-Beratungs- und Trainings-Konzept“) sind veröffentlicht. (E6.4)

2.3.7 AP7: Koordination und Community-Building (HU)

Dieses AP umfasst die Verwaltung und Koordination der Projektressourcen und -aktivitäten, um sicherzustellen, dass das Projekt fristgerecht, innerhalb des Budgets und gemäß den erforderlichen Qualitätsstandards abgeschlossen wird. Die Projektkoordination ist für die Kontrolle des gesamten Projektfortschritts, die Verfolgung der Meilensteine und die Identifizierung und Bearbeitung aller auftretenden Probleme sowie für die Kommunikation mit allen Projektbeteiligten einschließlich DFG, Verbundpartnern und FDM-Community verantwortlich. Darüber hinaus umfasst das AP die Nutzung und Etablierung von Projektmanagementinstrumenten und -prozessen (z.B. OpenProject). AP7 koordiniert den Start (in Form des Kickoff-Meetings) und das Close-Down zum Projektende (M7.1, M7.7) sowie den Austausch mit der FDM-Community (Pflege sozialer Medien wie Twitter, Projektwebsite, M7.2). Außerdem wird der Projektfortschritt durch die Organisation von Veranstaltungen (**FDLink**-Fachforen, Workshops) präsentiert sowie dokumentiert, und die Projektergebnisse werden umfassend veröffentlicht (CC-BY 4.0 Lizenz, z.B. auf Zenodo, M7.3, M7.4) und verbreitet (M7.5), etwa durch die Veröffentlichung von Portfolios (**FDLink**-Kits, M7.6) für verschiedene Stakeholder (z.B. Hochschulen inkl. deren Leitungen, FDM-Landesinitiativen oder

NFDI-Konsortien). Die Kits fassen die **FDLink**-Projektergebnisse zusammen und werden durch bereits bestehende Materialien ergänzt (u.a. FDMentor, FDNNext, RDA, EOSC) und kontextualisiert. **FDLink** trägt somit maßgeblich zu der häufig als Kulturwandel bezeichneten Transformation bei und vereinfacht und professionalisiert nachhaltiger FDM-Prozesse. Des Weiteren ist AP7 für die Etablierung und Umsetzung des projektinternen FDM verantwortlich. In den ersten drei Monaten wird hierzu eine Forschungsdaten-Policy für **FDLink** erstellt, auf deren Grundlage die Teilprojekte in den ersten sechs Monaten eigene DMPs erstellen, welche sukzessive im Projektverlauf angepasst werden (Living Document). Die Koordination prüft die Einhaltung der Policy und die Aktualisierung der Pläne regelmäßig und berät die Projektmitarbeitenden bei Fragen.

Meilensteine (Projektmonat)

- M7.1 (01) Der Projekt-Kick-Off ist erfolgt.
- M7.2 (03) Die **FDLink**-Projektwebsite und eine erste Version der Policy wurden erstellt und veröffentlicht. (E7.1)
- M7.3 (18) Der erste **FDLink**-Workshop wurde durchgeführt, dokumentiert und veröffentlicht. Die **FDLink**-Fachforen für die Etablierung der Ergebnisse sowie Erprobung und Implementierung der Materialien wurden initial beworben. (E7.2)
- M7.4 (30) Der zweite **FDLink**-Workshop ist erfolgt, erfasst und publiziert. Die **FDLink**-Fachforen sind evaluiert und etabliert. (E7.3)
- M7.5 (32) Eine breite Bekanntmachung und Bewerbung der Projektergebnisse sowie des **FDLink**-Kits sind abgeschlossen.
- M7.6 (35) Eine Open-Access-Publikation sowie die Veröffentlichung der **FDLink**-Kits zu den Projektergebnissen ist erfolgt. (E7.4)
- M7.7 (36) Der Close-Down des Projekts wurde durchgeführt.

2.3.8 Risikoabschätzung und Risikomanagement

Ein erwartbares Risiko des Projekts liegt bei einer zu geringen Beteiligung durch die Expert:innen bzw. Pilotanwender:innen (Forschende, Serviceanbieter, Graduiertenschulen, Landesinitiativen, NFDI-Konsortien). Dem wird durch gezielte und frühzeitige Kommunikation sowie unsere starke Vernetzung in der FDM-Community (FDM-Initiativen und NFDI-Gremien) begegnet (s. Lols im Anhang 2 und Punkt 5.4). Ein weiteres relevantes Risiko stellt die Gewinnung von geeignetem Personal für die geplanten Projektaufgaben dar. Dies kann teilweise durch einen nahtlosen Übergang des Vorgängerprojekts zu **FDLink** vermieden werden (siehe Abschnitt 6.1).

3 Projekt- und themenbezogenes Literaturverzeichnis

Fett markierte Angaben entsprechen projektbezogenen Literaturangaben mit besonderer Relevanz. Alle genannten Online-Quellen wurden zuletzt abgerufen am 12.05.2023.

a) Arbeiten in Publikationsorganen

Augsten, M. T., Fischer, P., Kienbaum, J., Lehmann, A., Paßmann, S., & Schmiederer, S. (2022a) Forschungsdatenmanagement im Verbund weiterentwickeln – ein Einblick in das Projekt FDNNext. <https://doi.org/10.1515/bd-2022-0083>.

Augsten, M. T., Fischer, P., Kienbaum, J., Lehmann, A., Paßmann, S., & Schmiederer, S. (2022b) "Forschungsdatenmanagement im Verbund weiterentwickeln – ein Einblick in das Projekt FDNNext" Bibliotheksdiens. 56(9), 520-537. <https://doi.org/10.1515/bd-2022-0083>.

Biernacka, K., Buchholz, P., Danker, S. A., Dolzycka, D., Engelhardt, C., Helbig, K., Jacob, J., Neumann, J., Odebrecht, C., Petersen, B., Slowig, B., Trautwein-Bruns, U., Wiljes, C., & Wuttke, U. (2021) Train-the-Trainer-Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5773203>.

Hausen, D., Trautwein-Bruns, U., & von der Ropp, S. (2018) Handreichung Zur Beratung Im Kontext Des Forschungsdatenmanagements an Der RWTH Aachen University. IN: *Bausteine Forschungsdatenmanagement*. 1, 43-49. German. <https://doi.org/10.17192/bfdm.2018.1.7815>.

Helbig, K., Biernacka, K., Buchholz, P., Dolzycka, D., Hartmann, N., Hartmann, T., Hiemenz, B. M., Jacob, B., Kuberek, M., Weiß, N., & Dreyer, M. (2019) Lösungen und Leitfäden für das institutionelle Forschungsdatenmanagement. O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB, 6(3), 21–39. <https://doi.org/10.5282/o-bib/2019H3S21-39>

Lehmann, A., & Odebrecht, C. (2022) Reifegradmodelle im Forschungsdatenmanagement – IT-Prozessoptimierung im Wissenschaftsbetrieb. IN: Information – Wissenschaft & Praxis, 74(1), 9-21. Berlin: Walter de Gruyter. <https://doi.org/10.1515/iwp-2022-2249>.

Schiersmann, C., & Thiel, H.-U. (2012) Beratung als Förderung von Selbstorganisationsprozessen: empirische Studien zur Beratung von Personen und Organisationen auf der Basis der Synergetik; mit 10 Tabellen, Interdisziplinäre Beratungsforschung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Schmiederer, S., & Kuberek, M. (2022b) Forschungsdaten-Policy für Forschungsprojekte im Spannungsfeld zwischen Kooperationsvertrag und Datenmanagementplan: Untersuchung und Abgrenzung zentraler Dokumente in Forschungsvorhaben. Bausteine Forschungsdatenmanagement, (2).

Valentin, T. (2019) Hochschuldidaktische Beratung: Eine Analyse der Einzelberatung von Lehrenden an Universitäten. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-24026-4>.

b) Andere Veröffentlichungen

Ariza de Schellenberger, A., Bobrov, E., Helbig, K., Jäckel, D., Orozco Prado, L.-S., Schlagberger, E. M., Söring, S., & Steinke, B. (2022) Bestands- und Bedarfserhebung zum Forschungsdatenmanagement an den BUA-Einrichtungen. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7060446>.

Augsten, M. T. & Woywod, K. (2022) Didaktisches Konzept eines Blended Learning Angebots für Forschungsdaten-Trainings. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6778698>.

Fischer, P. (2022a) Rechtliche Beratungsangebote und -strukturen im universitären Forschungsdatenmanagement. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5878779>.

Fischer, P. (2022b) Report zum rechtlichen Qualifikationsprofil von FDM-Personal an Universitäten in Deutschland. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7458418>.

Hartmann, N., Jacob, B., & Weiß, N. (2019) RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2549344>.

Hartmann, T. (2019) Rechtsfragen: Institutioneller Rahmen und Handlungsoptionen für universitäres FDM. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2654306>.

Hiemenz, B., & Kuberek, M. (2019) Strategischer Leitfaden zur Etablierung einer institutionellen Forschungsdaten-Policy. <https://doi.org/10.14279/depositonce-8412>.

Hiemenz, B., & Kuberek, M. (2018) Empfehlungen zur Erstellung institutioneller Forschungsdaten-Policies. Das Forschungsdaten-Policy-Kit als generischer Baukasten mit Leitfragen und Textbausteinen für Hochschulen in Deutschland. <https://doi.org/10.14279/depositonce-7521>.

Hoffmann, M., & Söring, S. (2022) Forschungsdatenmanagement in der Psychologie: Expertise, Praxis, Trainingsbedarf. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5849088>.

Kienbaum, J., & Jacob, B. (2023) FDM-Portfolio Psychologie und Bildungsforschung: Disziplinspezifische Dienste, Praktiken & Leitlinien für das Forschungsdatenmanagement. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7433874>.

Kienbaum, J., Fischer, P., & Paßmann, S. (2023) Forschungsdatenmanagement bei personenbezogenen Daten - eine Handreichung. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7428524>.

Lipp, A., & Sure-Vetter, Y (2020): NFDI – Akteure und Prozesse, Erfolgsfaktoren und Herausforderungen, 69 (1-2), 10-17, <https://doi.org/10.3196/1864295020691230>.

Paßmann, S., & Söring, S. (2023) Forschungsdatenmanagement in der Psychologie: Fachspezifisches Train-the-Trainer-Konzept. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7560900>.

Schmiederer, S. & Kuberek, M. (2022a) Forschungsdaten-Policies für Forschungsprojekte: Ein strukturierter Leitfaden. <https://doi.org/10.14279/depositonce-16196>.

Universität Potsdam, Senat und Kommission für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs (FNK) (2020) Research Data Policy and Recommendations for the Handling of Research Data. Potsdam: Universitätsverlag. <https://doi.org/10.25932/publishup-44437>. Siehe auch der kürzlich formulierte Paragraf vier zum Umgang mit Forschungsdaten und wissenschaftlicher Software in der Neufassung „Selbstkontrolle in der Wissenschaft (...)“ German. https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/senat/Kommissionen/11_WFK/ambek-2022-3-26-34.pdf.

4 Begleitinformationen zum Projektkontext

4.1 Allgemeine ethische Aspekte

Die im Rahmen dieses Projektes getätigten wissenschaftlichen Untersuchungen sowie die damit verbundenen Datenerhebungen werden gemäß den Regeln zur Sicherung der GWP und unter Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) durchgeführt. Ein Rücktritt von der Teilnahme an den geplanten Erhebungen ist jederzeit möglich, ohne dass es einer Begründung bedarf. Im Falle eines Rücktritts werden alle bis dahin erhobenen Daten gelöscht. Soweit erforderlich, werden Ethikvoten bei den jeweils zuständigen Ethikkommissionen eingeholt. Mit der Erarbeitung einer projektweiten Forschungsdaten-Policy, wie es schon im Projekt FDNNext praktiziert wurde, wird auch der Umgang mit personenbezogenen Daten definiert.

4.2 Maßnahmen zur Erfüllung der Förderbedingungen und Umgang mit den Projektergebnissen

Um die Nachhaltigkeit zu sichern und alle Möglichkeiten zur Nachnutzung zu eröffnen, werden die Materialien mit freien, zur weiteren Bearbeitung offenen Creative Commons-Lizenzen (vorzugsweise CC0 oder CC BY) veröffentlicht und in die Forschungsdaten-Communities eingebracht. Dazu zählen insbesondere auch die Train-the-Trainer (TtT)-Materialien in OER-Kontexten. Damit wird die Verbreitung und Aktualisierung aller Materialien durch Nicht-Projektmitglieder gefördert. Die Vernetzung des Projekts innerhalb der Forschungsdaten-Communities wird von allen Projektpartner:innen unter Koordination von AP7 vorangetrieben. Die Ergebnisse werden in die DINI/nestor AG „Forschungsdaten“ und deren Unterarbeitsgruppen (z. B. „Schulung“) eingebracht und sind auf die konkrete Umsetzung durch Forschungseinrichtungen und angeschlossener Verwaltungs- und Organisationsstrukturen sowie der NFDI-Konsortien, Landesinitiativen oder Datenkompetenzzentren ausgerichtet. Geplant sind neben der Rückkopplung der Projektergebnisse mit der NFDI auch inhaltliche Feedbacks durch nationale und internationale Zusammenschlüsse wie FOSTER, EOSC, RDA-DE, DERSE, COS und GoFAIR sowie die Präsentation bei Anwendenden (nationale und internationale Workshops und Konferenzen) und dem breiten Fachpublikum (E-Science-Tage u.a.).

4.3 Erklärungen zur Erfüllung der Förderbedingungen

Bewilligte Mittel werden ausschließlich im Interesse einer zielstrebigem Verwirklichung des geförderten Vorhabens eingesetzt, unter Beachtung der einschlägigen Richtlinien der DFG. Berichte über die Verwendung der bewilligten Mittel inkl. entsprechender Nachweise werden in regelmäßigen Abständen vorgelegt. Die aus dem Projekt resultierenden Publikationen ebenso wie einschlägige Dokumentationen werden unter Open Access-Bedingungen verfügbar gemacht und Dritten zur freien Nachnutzung bereitgestellt. Der Quellcode der im Projekt entwickelte Software wird nach den Prinzipien von Open Source dokumentiert und für die Nachnutzung durch Dritte verfügbar gemacht.